

UDK: 69.003

O'ZBEKISTON QURILISH SANOATI TARKIBIDAGI O'ZGARISHLAR

Qurbonov Afzalbek Saidjon o'g'li

Andijon Davlat Universiteti

Geografiya(o'rganish obyekti bo'yicha)

2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakat iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biri bo'lgan qurilish sanoatining rivojlanishi va tarmoqlar tarkibidagi o'zgarishlar hamda qishloq va shaharlardagi ulkan bunyodkorlik ishlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Qurilish sanoati, mineral, tender, raqamli texnologiyalar, diversifikatsiya.

Аннотация: В данной статье анализируется развитие строительной индустрии, являющейся одной из основных отраслей экономики страны, и изменения в структуре отраслей, а также большие созидательные работы в сельской и городской местности.

Ключевые слова: Строительная отрасль, минеральное сырье, тендер, цифровые технологии, диверсификация.

Abstract: This article analyzes the development of the construction industry, which is one of the main branches of the country's economy, and the changes in the structure of the branches, as well as the great creative works in rural and urban areas.

Key words: Construction industry, mineral, tender, digital technologies, diversification.

O'zbekiston Respublikasi milliy iqtisodiyotini bozor munosabatlariga o'tkazish va erkinlashtirishda ishlab chiqarish kuchlarini xududiy tashkil etish, mintaqalar rivojlanishini davlat tomonidan tartibga solib borish ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Zero, har qanday tizimning, iqtisodiy taraqqiyotning mukammalligi, barkamol

shakllanishi eng avvalo uning tarkibiy qismlariga, hududlardagi iqtisodiy salohiyat ya'ni tabiiy, mineral xom ashyo, agroiqlimiy va mehnat resurslaridan, infrastruktura hamda moddiy, moliyaviy va fan–texnika yutuqlaridan foydalanishga, joylarda sog'lom ekologik va ijtimoiy muhitni yaxshilashga, ularning ishlab chiqarish va eksport salohiyatini yuksaltirishga bog'liq.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 2 apreldagi PF-5392 «Qurilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2020-2022 yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida» 2020 yil 10 yanvardagi PQ-4565-son Qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 27 noyabrdagi PF-6119-sonli «O'zbekiston Respublikasi qurilish tarmog'ini modernizasiya qilish, jadal va innovasion rivojlantirishning 2021-2025 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida» Farmoni kabi huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalar mamlakatda qurilish sanoatini yanada rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mustaqillik yillarida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar negizida viloyatlar va mintaqalarda mahalliy xom ashyo va mehnat resurslaridan samarali foydalangan holda yangi ishlab chiqarish korxonalarini qurib ishga tushirish orqali ichki va tashqi bozor uchun sifatli raqobatga chidamli qurilish sanoat mollarini ishlab chiqarish, shuningdek aholi ehtiyojini to'la qondirish hisobiga ularning turmush forovonligini yuksaltirish muhim ahamiyatga egadir.

Qurilish milliy iqtisodiyotning ba'zi sohalariga xizmat qiladi va tarmoqlararo majmua hisoblanadi. Qurilish – asosiy fondlarning qayta takror ishlab chiqarishi uchun sharotilarni ta'minlaydi, iqtisodiyotni samarali tarkibiga ko'ra shakllantirish, ishlab chiqaruvchi kuchlarning maqsadga muvofiq joylashtirish respublikada yalpi tabiiy resurslarni o'zlashtirish, bo'sh mehnat resurslarini ishlab chiqarishga jalb qilish imkonini yaratadi.

Respublika qurilish majmuasini rivojlantirishda hozirgi zamon iqtisodiyotini tubdan isloh qilishda qo'llanilayotgan konsepsiyalar muhim o'rin tutadi. Buning uchun qurilish majmuasini moddiy texnika bazasini mustahkamlash yangi texnika va ilg'or texnologik jarayonlarni qo'llash, qo'l kuchini kamaytirish, mexanizmlashtirish va avtomatlashtirish tizimlarini kengaytirish muhim o'rin tutadi.

Bugungi kunda qurilish majmuasida zamonaviy "Tender" usullari keng qo'llanilmoqda. Qurilish majmuasi asosini davlat, aksionerlik, shirkat, xususiy, qo'shma korxonalar va boshqa mulkchilik shakllari tashkil qiladi. Qurilish ishlari pudrat va qisman xo'jalik usullarida olib boriladi. Qurilish majmuasida bozor munosabatlari doirasining kengaytirib borish o'ziga xos muammolarni yechish yuzaga keladi. Qurilish majmuasini boshqarishda yangi model davlat va bozor iqtisodiyotining uzviy olib borish ham muhim muammolardan biridir.

Qishloq va shaharlar ulkan bunyodkorlik ishlari bilan qamrab olinib, so'nggi 3 yilda umumiy maydoni 41 million kvadrat metrli 155 mingta uy-joy foydalanishga topshirildi. 2021-yil yakuniga qadar esa 54 ming oilani uy-joy bilan ta'minlash uchun davlat dasturlari doirasida 45 mingta uylar qurilishi tugallanib, yakka tartibda 6,5 mingta uy qurilib, aholiga foydalanishga topshiriladi. 2021-yilda aholini uy-joy bilan ta'minlash dasturi doirasida 11 trillion 500 milliard so'm mablag' sarflanishi rejalashtirilgan. Ma'lumotlar qurilish materiallariga bo'lgan talab yanada oshishini ko'rsatadi.

Qurilish sohasida ishlab chiqarish korxonalarini tomonidan aholini sifatli qurilish materillari bilan ta'minlash, tarmoq korxonalarini modernizatsiyalash orqali, import hajmini kamaytirib, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish orqali yangi ish o'rinlarini yaratish, pirovardida ichki bozorda qurilish materiallari narxining oshib ketishining oldini olish va ularni arzonlashtirish soha rivojida muhim omil bo'lmoqda.

O'tgan yillar mobaynida O'zbekistonda yangi sanoat obyektlari, turar-joylar, ta'lim va tibbiyot muassasalari va boshqa ijtimoiy-maishiy obyektlarni ta'mirlash va rekonstruksiya qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilib, ularda zamonaviy arxitektura va yuqori texnologiyali qurilish materiallari qo'llanildi.

Ijtimoiy soha obyektlari, noturar va aholi turar joylari uchun sifatli, arzon, zamonaviy qurilish materiallari zarur bo'lmoqda. Zamonaviy arxitekturada esa ularning zilzilabardoshligi ham ahamiyatga ega. Mana shu ehtiyoj mamlakatimiz sanoatida o'sishni talab qilmoqda. Davlatimiz tomonidan bu boradagi yuksalish uchun qulay zamin yaratildiki, 2017-yilga qadar tarmoqda 7 ming 995 korxonalar faoliyat yuritgan bo'lsa, hozirgi kunda mamlakatimizda 11 mingdan ortiq qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyat yuritmoqda. Ayni davrda 180 turdagi qurilish materiallari ishlab chiqariladi. Bu ko'rsatkich o'tgan 2017-yilda 120 turni tashkil qilar edi.

Soha samaradorligini oshirish, ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, texnik va texnologik jihatdan yangilash, mahalliy xom ashyoni chuqur qayta ishlash jarayoniga ilg'or texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar turlarini diversifikatsiya qilish va eksport hajmini kengaytirish, tarmoqqa investitsiyalarni jalb qilish maqsadida hukumatimiz tomonidan tegishli qarorlar qabul qilinib, zarur choratadbirlar amalga oshirildi. Buning natijasida ushbu yo'nalishdagi korxonalar tomonidan 2016-yilda 6,8 trillion so'm miqdorida materiallar ishlab chiqarilgan bo'lsa, 2020-yilda bu ko'rsatkich 3,2 barobarga oshirildi.

Sohaning istiqboli haqida so'z yuritadigan bo'lsak, 2021-yil yakuniga qadar sement ishlab chiqarish quvvatlari hajmini 17 million tonnaga, arxitektura-qurilish oynasini 32 million kvadrat metrga, gulqog'ozlarni 4,5 million rulonga yetkazib, mahalliyashtirish hajmi kengaytiriladi. Ta'kidlash joiz, so'nggi yillarda qurilish materiallari sohasida zarur bo'lgan xom-ashyo masalasiga ham alohida e'tibor qaratilib, Sirdaryo va Navoiy viloyatlarida 50 ming kub metrdan, Surxondaryo viloyatida 150 ming kub metr, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro va Xorazm

viloyatlarida jami 50 ming kub metr yog‘och-qipiq plitasi to‘liq mahalliy xom ashyodan ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yildi¹.

Xulosa o‘rnida aytganda, keyingi yillarda sohani isloh qilish, korxonalar samaradorligi va salohiyatini oshirish bo‘yicha ko‘plab ishlar amalga oshirildi. Tarmoqdagi har bir korxonada faoliyatini tanqidiy tahlil qilib, mahsulotlar sifatini oshirish, energiya tejankor, innovatsion qurilish materiallari ishlab chiqarish hisobiga tannarxni pasaytirish bo‘yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Korxonalarda “raqamli texnologiyalar”ni qo‘llash, inson hayoti uchun xavfli jarayonlarda avtomatizatsiya darajasi oshirildi. Qurilish materiallari sohasida yangi yo‘nalishlar rivojlantirilib, bunga xorijiy investorlar keng jalb qilindi. Yetakchi xorijiy davlatlar qurilish sohasining rivojlanish tendensiyasidan kelib chiqib, yangi qurilish materiallarini o‘zlashtirish va sohaga innovatsiyani jalb qilishga alohida e‘tibor qaratildi. Shuningdek, o‘tgan yillar mobaynida mamlakatimizda qurilish materiallari sanoati zamonaviy, modernizatsiyalashtirilgan, texnik va texnologik jihatdan jihozlangan, energiya tejavchi, iqtisodiy barqaror, raqobatdosh tarmoqqa aylandi. Kompaniyada erishilgan salmoqli natijalar esa ko‘plab xorijiy mutaxassislaru ekspertlar tomonidan o‘z e‘tirofini topayotgani buning yaqqol tasdig‘idir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 2 apreldagi PF-5392 «Qurilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Farmoni
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «2020-2022 yillarda O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» 2020 yil 10 yanvardagi PQ-4565-son Qarori
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 27 noyabrdagi PF-6119-sonli “O‘zbekiston Respublikasi qurilish tarmog‘ini modernizatsiya qilish, jadal va

¹ [https://yuz.uz/uz/news/qurilish-materiallari-sanoati-yangi-davr-yangi-imkoniyatlar\(ko'rilgan](https://yuz.uz/uz/news/qurilish-materiallari-sanoati-yangi-davr-yangi-imkoniyatlar(ko'rilgan) vaqti 11.05)

innovasion rivojlantirishning 2021-2025 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" Farmoni

4. Abduraxmonov Muxtorali Abduvohidovich "Qurilish klasterini tashkil etish va rivojlantirishning hududiy xususiyatlari"(Namangan viloyati misolida) 08.00.12-Mintaqaviy iqtisodiyot, Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD) dissertatsiyasi avtoreferati, Toshkent-2022
5. <https://yuz.uz/uz/news/qurilish-materiallari-sanoati-yangi-davr-yangi-imkoniyatlar>